

**PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MEMORIAL AO
PATRONO DA INDEPENDÊNCIA BRASILEIRA –
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA**

**ARCHITECTURAL PROJECT FOR A MEMORIAL TO THE
PATRON OF BRAZILIAN INDEPENDENCE –
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA**

Ana Luiza Alves dos Santos Mendes, Letícia de Castro Almeida,
Maria Valquíria de Souza Barbosa

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Curso de Arquitetura e
Urbanismo.

E-mail para contato: anallumendes215@gmail.com; leticiacastro10@gmail.com

RESUMO – Este trabalho apresenta a proposta de um memorial em homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, patrono da Independência brasileira, localizado nos Arcos do Valongo, no Centro Histórico da cidade de Santos/SP. O projeto arquitetônico consiste em um edifício de três pavimentos que adota a forma de livros, simbolizando a importância do conhecimento na formação educacional e na identidade nacional. Além de celebrar sua relevância histórica, o memorial resgata a memória cultural da região. A proposta visa unificar a comunidade por meio de atividades de reflexão e aprendizado, ressaltando o significado histórico do local e o conceito de “livro aberto”. O trabalho busca destacar as implicações arquitetônicas, históricas e sociais do projeto, evidenciando sua contribuição para a cultura local e para o turismo.

Palavras-chave: José Bonifácio; Arcos do Valongo; Santos ; Independência brasileira; Turismo regional.

ABSTRACT – This work presents a proposal to create a memorial honoring José Bonifácio de Andrada, the patron of Brazilian Independence, located in Arcos do Valongo. The innovative architectural design features a three-story building resembling the volume of books, symbolizing knowledge and emphasizing its importance in educational formation and national identity. The project not only celebrates Bonifácio's significance in history but also aims to preserve the region's cultural memory. It seeks to unite the community through activities that foster reflection and learning, connected to the historical context of the site and the concept of an "open book." This work intends to explore the architectural, historical, and social implications of the project, highlighting its contribution to local Brazilian culture and tourism.

Keywords: José Bonifácio ; Arcos do Valongo ; Santos ; Brazilian Independence; Regional Tourism. .

Tipo do trabalho: (X) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1. INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta o projeto de um memorial em homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, figura importante na Independência do Brasil, que será localizado nos Arcos do Valongo, em Santos. O memorial simboliza a importância da educação e do conhecimento, refletidos em uma edificação de três pavimentos em formato de livros. O projeto visa promover a reflexão sobre o passado, destacar os valores defendidos por Bonifácio e incentivar o diálogo por meio de atividades comunitárias. A sustentabilidade e a integração com o entorno são aspectos centrais, reforçando a relevância cultural e histórica do memorial.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa para o projeto do memorial a José Bonifácio é de caráter qualitativo, focando em estudos de caso. As metodologias incluem levantamento bibliográfico e revisão da vida e obra de Bonifácio, assim como a história dos Arcos do Valongo, consultando livros, artigos acadêmicos e documentos históricos para entender sua relevância na história do Brasil e o contexto do local.

Foram analisados projetos de memoriais internacionais e nacionais semelhantes para identificar boas práticas em *design* e funcionalidade. Visitas ao local, acompanhadas pela orientadora, facilitaram a compreensão das condições físicas e culturais, evidenciando potencialidades e limitações. No que diz respeito à sustentabilidade, priorizaram-se materiais e práticas que promovem eficiência energética, garantindo a responsabilidade ambiental. Com as informações coletadas, desenvolveu-se um projeto arquitetônico preliminar que atende às necessidades funcionais, utilizando ferramentas de modelagem 3D, como é possível ver na Figura 1, para visualizar a proposta e permitir ajustes com base nas análises realizadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a análise dos dados coletados na pesquisa, foram identificadas informações importantes para o desenvolvimento do memorial a José Bonifácio. Os principais aspectos observados mostram a situação social e a produção do projeto. A pesquisa destacou a relevância cultural e histórica de José Bonifácio como uma figura importante da independência e educação

brasileira, frequentemente subestimada e esquecida. A dupla reconheceu a necessidade de mudar esse cenário, propondo um espaço que promova sua memória. A localização escolhida é rica em valores históricos e cria um diálogo entre passado e presente, reforçando a importância de um memorial que não apenas homenageie, mas também eduque.

Segundo a interpretação das alunas, junto ao projeto de revitalização que a prefeitura de Santos está desenvolvendo, os estudos aplicados ao local mostraram a falta de valorização da história regional, sendo assim, foi concluído que a construção do memorial poderia ser uma maneira de contribuir para a conscientização sobre a importância de José Bonifácio, além da história do Valongo. Além disso, os participantes destacaram a necessidade de um espaço que promova atividades culturais e educativas, servindo como um ponto de encontro para a comunidade.

As visitas ao local permitiram observar características físicas dos Arcos do Valongo, como a circulação de pessoas e a relação com áreas vizinhas. A pesquisa notou áreas que poderiam ser utilizadas para eventos ao ar livre, por isso foi criado um *boulevard*, como na Figura 2, bem como a necessidade de criar acessos que facilitem a visita ao memorial. A topografia e as condições do terreno foram levadas em consideração para o planejamento da estrutura do edifício, garantindo que o projeto se integre harmoniosamente ao ambiente.

O programa arquitetônico não foi pensado apenas para a estética, mas também como um instrumento de valorização da memória, do conhecimento e da cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente de sua história e de seu papel no futuro. A proposta inicial, é composta por um edifício de três pavimentos em formato de livros. Os modelos 3D trouxeram entusiasmo para a dupla, que notaram o potencial significativo da estrutura. A forma dos "livros" não apenas indica o conhecimento, mas também se apresenta como um espaço de reflexão e aprendizado, oferecendo diferentes ambientes que podem ser utilizados para exposições, palestras e atividades interativas, encontrados nos três pavimentos, como mostram as Figuras 3, 4 e 5.

Estudos iniciais sobre práticas de sustentabilidade revelaram que é viável integrar soluções ecológicas ao projeto. A pesquisa identificou materiais sustentáveis, além de estratégias para otimizar o consumo de energia, como o uso de iluminação natural e sistemas de captação de água da chuva e placas solares que serão instaladas para fornecer energia ao complexo. O projeto conta com uma forte presença de arborização, como mostra a Figura 6.

Essa abordagem não só atende às exigências contemporâneas de responsabilidade ambiental, mas também reforça a mensagem de José Bonifácio sobre a importância de cuidar do futuro.

Os resultados obtidos evidenciam a relevância de um memorial a José Bonifácio. A combinação de aspectos históricos, sociais e arquitetônicos fortalece a proposta de um espaço que não só homenageia uma figura histórica, mas também educa e interage a comunidade. O projeto se mostra promissor para a valorização da cultura e da história brasileira, criando um legado significativo para as futuras gerações.

Figura 1: Modelagem 3D

Figura 2: Implantação e boulevard.

Figura 3: Térreo, acesso ao Memorial.

Figura 3: Subsolo, área expositiva.

Figura 4: 1º pavimento, área educacional.

Figura 5: 2º pavimento, área alimentícia.

Figura 6: Paisagismo externo.

4. CONCLUSÃO

O projeto das alunas do oitavo semestre de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília contribui para o desenvolvimento regional e o turismo nos Arcos do Valongo, em Santos/SP. Esta iniciativa destaca a importância de José Bonifácio, simbolizando resiliência em várias áreas, como política e biologia. A volumetria escolhida reflete seu legado, criando um espaço de aprendizado. O memorial pode revitalizar o centro histórico de Santos, atraindo turistas e fortalecendo a memória comunitária. Agradecemos à Professora Valquíria pelo apoio.

5. REFERÊNCIAS

1. REIS, José Carlos. A vida de José Bonifácio de Andrada e Silva.
2. GOMES, Lauro J. V. José Bonifácio: o patriarca da Independência.
3. José Bonifácio: O Patriarca da Independência.
4. RIO DE JANEIRO AQUI. Memorial Getúlio Vargas. Disponível em: https://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/memorial-getulio-vargas.html#google_vignette.
5. RIO CIDADE MARAVILHOSA. O que fazer: Museu Getúlio Vargas. Disponível em: <http://www.riocidademaravilhosa.com.br/oquefazer/museus/getuliovargas/>.
6. TOPOGRAPHIC MAP. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://pt-br.topographic-map.com/map-wb31h/Rio-de-Janeiro/?center=-22.92375%2C-43.17687&zoom=16>.
7. LUME ARQUITETURA. Memorial Getúlio Vargas. Disponível em: https://www.lumearquitetura.com.br/pdf/ed15/ed_15_Case_%20Memorial.pdf.